

Esquisse d'une phénoménologie de la poésie médiévale :
Geoffrey Chaucer et l'expérience de l'autorité

Dans le contexte de ces journées d'études – bien plus stimulant que celui d'un énième congrès de spécialistes – il est peut-être utile de commencer par quelques précisions concernant le choix de mon objet – le poète anglais Geoffrey Chaucer (c. 1340-1400) mais aussi quelques explications concernant mon titre, qui, à mon avis, résume à lui tout-seul le *nexus* qui se trouve au cœur de la poétique Chaucerienne.

Alors Geoffrey Chaucer – 'le plus grand poète anglais avant Shakespeare' comme nous avons l'habitude de dire quand nous en parlons aux non-spécialistes. Comme d'autres figures imposantes de la poésie vernaculaire médiévale – Marie de France, Dante, Walther von der Vogelweide et j'en passe... - Chaucer est lui-aussi devenu une sorte 'figure phare' mythique, *Ur-Vater* capable d'inspirer des générations successives d'écrivains dans leur propre espace linguistique : 'Father Chaucer' (Hoccleve, *Regement of Princes*, l. 2078) 'Well of English undefiled' (Spenser, *Faerie Queene* IV.2.32).¹ Il est aussi assez frappant de remarquer que ses contemporains et ses premiers lecteurs le voyaient plutôt comme un philosophe que comme un poète... pour Deschamps il était 'Socrates plein de philosophie' ; pour Thomas Usk 'the noble philosophical poete in English' ; et pour Thomas Hoccleve 'universal fader in science' et 'hier in philosophie to Aristotle'.²

Chaucer lui-même me paraît plus mesuré, modeste et même hésitant, comme dans ce passage souvent cité de la fin de *Troilus and Criseyde* – ré-écriture du *Filostrato* de Boccaccio, et le statut du poème comme pseudo-traduction est important à cet égard:

1 .
Go, litel boke, go, litel myn tragedye,
Ther god thi **makere** zet, er that he dye,
So sende myght to make in some comedye;
But litel book, no makyng thow nenvie,
But subgit be to alle Poyesye,
And kis the steppes where as thow seest space
Uirgile, Ouide, Omer, Lucan and Stace.
T&C V. 1786-92

¹ Cooper, Helen. "Choosing Poetic Fathers: The English Problem.", in Lukas Erne and G Bolens, eds., *Medieval and Early Modern Authorship* (2011): 29-50. Seal, Samantha Katz. *Father Chaucer: Generating Authority in The Canterbury Tales*. Oxford Studies in Medieval Lit, 2019

² Peck, Russell A. "Chaucer and the Nominalist Questions." *Speculum* 53.4 (1978): 745-760 (745).

>> ‘maken’

Et nous nous approchons ici de ce qui me semble bien plus important ou du moins plus intéressant dans le contexte actuel : la tendance de Chaucer à interroger le statut et la nature de la poésie elle-même. Qu’est-ce que cette chose que nous appelons ‘poésie’ ? Est-ce une chose écrite par les ‘grands’ anciens, ou lui et Boccaccio aussi, en tant que *moderni*, peuvent-ils aspirer à la poésie ? La réponse de Chaucer me semble assez incertaine – même si bien entendu ces professions d’humilité relèvent au moins en partie d’un simple *topos* littéraire assez conventionnel...

Il est peut-être utile de rappeler que Chaucer – qui n’était pas du tout de son vivant ‘Father of English poesie’, mais allait le devenir par la suite après sa mort – était très bien placé pour nous fournir une étude en quelque sorte ‘transversale’ du phénomène de l’écriture - et de la lecture - poétiques. Il faut rappeler à cet égard que la langue anglaise n’avait pas encore (du tout) acquis ses lettres de noblesse comme ‘langue littéraire’ ou poétique. Chaucer ne pouvait tout simplement pas s’appuyer sur une tradition autochtone de la poésie ‘anglaise’ : la notion d’une poésie anglaise reste presque une sorte d’oxymore historique jusqu’au début du XV^{ème} siècle, qui voit justement l’émergence du ‘mythe’ Chaucerien dans les années qui suivent sa disparition en 1400.³

Il faut préciser, pour souci d’exactitude, que des traditions littéraires strictement anglo-Saxonnes existent bien – notamment la tradition de versification allitérative qui produit le chef d’œuvre de William Langland, *Piers Plowman*, dans les mêmes années – mais il est évident que Chaucer ne montre strictement aucun intérêt pour les qualités formelles de cette poésie ‘autochtone’.

Pour sa part Chaucer préfère s’inspirer de modèles Français (Machaut, Froissart, le *Roman de la Rose* de Guillaume de Lorris et Jean de Meun ; les fabliaux), Italiens (Dante, Boccaccio, et Petrarca), et de l’antiquité classique (Ovide, Virgile, Sénèque, Stace, Boèce).

Alors voilà, Chaucer regarde clairement ‘ailleurs’ – et il me semble que cet ‘ailleurs’, et cette alterité qui habite dans cet ailleurs, soit au fond la caractéristique la plus fascinante du langage poétique aux yeux (et oreilles) de Chaucer. Ou – pour dire ça un peu autrement – il me semble que ce soit précisément grâce à sa position fluctuante, incertaine, en plein devenir et pas encore définie et affirmé dans un panthéon de poètes anglais qui n’existe tout simplement pas, que Chaucer puisse devenir - ou soit obligé de le faire, en quelque sorte... - un observateur aussi fin et attentif de la phénoménologie du poétique. Chaucer est extrêmement sensible à ce fait, et dans mon exposé je voudrais justement me concentrer sur des passages dans l’œuvre de Chaucer ou celui-ci nous propose des réflexions pour ainsi dire

³ Seth Lerer, *Chaucer and his Readers: Imagining the Author in Late Medieval England* (Princeton UP, 1996).

‘théoriques’ sur la nature de la poésie, et sur l’expérience de sa propre rencontre avec cette poésie.

Une thématique récurrente dans ces réflexions ‘méta-poétiques’ de Chaucer concerne justement sa propre ‘excentricité’ par rapport à une tradition littéraire déjà établie. Dans le prologue de *Legend of Good Women* – texte vaguement et lointainement inspiré du des *mulieribus claris* de Boccaccio et des *Heroïdes* de Ovide – Chaucer articule son sens de ‘postériorité’ par rapport à une tradition littéraire préexistante (implicite et non-identifiée... mais qui est clairement à rapprocher de la ‘Marguerite Poetry’ de Guillaume de Machaut et d’autres poètes français). Les images et les choix de vocabulaire sont assez frappants – je souligne en particulier le retour du terme ‘makynge’, et il vaut la peine de souligner que Chaucer ici se plaint, comme ailleurs (I&C, V.1793-9; *Treatise on the Astrolabe*, Prologue), de la pauvreté de la langue anglaise, et spécifiquement de son expressivité littéraire limitée... :

2.

Allas, that I ne had Englyssh, ryme or prose,
Suffisant this flour to preyse aright!
But helpeth, ye that kan konnyng and might,
Ye lovers that can **make** of sentiment;
In this cas ye oghte be diligent
To forthren me somewhat in my labour,
Whethir ye ben with the leef or the flour.
**For I wel wot that ye han her-biforn
Of making ropen, and lad away the corn,
And I come after, glenyng here and there,**
And am ful glad yf I may fynde an ere
Of any goodly word that ye han left.
(*LGW F* 66–77)

Dans le contexte actuel – qui est celui d’une tentative de ‘définir’ la poésie – Chaucer se présente donc comme un témoin de choix précisément parce qu’il est si fin observateur de nombreuses traditions poétiques qui le précèdent – à la fois des tradition Latines et vernaculaires (Françaises et Italiennes). Chaucer est donc avant tout un grand **lecteur**, d’une acuité redoutable et qui explore sans cesse la questions centrale de ‘la nature profonde’ de la poésie. Sans avoir des modèles dans sa propre langue qui seraient prêts à être imités ou reproduits, Chaucer est obligé en quelque sorte de se poser cette question d’une manière bien plus insistante, pour tenter d’identifier ce qui est au cœur de l’expérience poétique elle-même – au-delà des langues, formes, ou traditions historiques diverses et variées que la poésie a pu produire. Chaucer – avant d’être poète et avant de devenir ‘Father Chaucer’ - est donc avant tout un lecteur extraordinaire, capable de nous proposer une sorte de

phénoménologie de l'imaginaire poétique ainsi que de son expérience de la lecture et de l'écriture de la poésie.

Alors je vous dois encore une clarification de mon titre : 'L'expérience de l'autorité'. C'est un petit clin d'œil à Chaucer lui-même, qui a plusieurs reprises dans son corpus poétique mobilise la paire 'expérience' and 'auctoritee' – presque toujours en opposition, comme ici dans les premières lignes du Prologue du 'Comte de la Femme de Bath' dans les *Canterbury Tales* :

3 .

Experience, though noon auctoritee
Were in this world, is right ynogh for me
To speke of wo that is in mariage;
For, lordynges, sith I twelve yeer was of age,
Thonked be God that is eterne on lyve,
Housbondes at chirche dore I have had fyve
(WB Prologue, 1-6)

En particulier, ce passage met en valeur l'expérience au dépens de l'*auctoritee*, et valorise donc l'appréhensions subjective, personnelle d'une problématique précise – dans le cas présent la question de la nature de l'état conjugal – en opposition aux sources textuelles. Dans le contexte du Prologue et du Compte de la Femme de Bath, ce préambule nous prépare donc à un rejet systématique et méthodique de plusieurs *auctoritates* anciennes, en particulier les auteurs qui perpétuent une pensée misogyne et antiféministe. Il est frappant comme le couplet acquiert une résonance presque proverbiale – même s'il n'est pas attesté ailleurs. Plus frappant me semble le fait que cette résonances familière mais trompeuse masque en réalité une relation qui est bien plus complexe, plus riche et dynamique que celle d'une simple opposition. En effet, l'ironie est que le discours tout entier de la femme de Bath est saturé non seulement de citations *d'auctoritates*, mais est organisé selon le modèle du commentaire textuel, en examinant de façon systématique la validité et l'autorité des sentences des anciens et leurs commentateurs. Tout en s'appuyant effectivement sur l'expérience personnelle qui est celle de la femme de Bath, cette dernière nous propose néanmoins une analyse qui suit le modèle 'scolastique' (au sens large du terme.). Les autres personnages des *Canterbury Tales* en tout cas en sont bien conscients, comme il est évident dans l'échange qui suit la conclusion du Compte de la Femme de Bath – voici en effet les mots du Frère, qui reprend le flambeau avec son propre compte juste après la femme de Bath :

4. 'Dame,' quod he, 'God yeve yow right good lyf!
Ye han heer touched, also mot I thee
In scole-matere greet difficultee.
Ye han seyde much thing right wel, I seye;
But, dame, here as we ryde by the weye,
Us nedeth nat to speken but of game,

And lete auctoritees, on Goddes name,
To prechyng and to scoles of clergye.
(*CT*, Prol *FrT*, III.1270–7)

Je vais pas m'attarder sur le micro-conflit qui oppose la Femme de Bath (une laïque sans aucune qualification professionnelle) au frère (professionnel de l'interprétation et la critique de textes) dans cette dispute sur l'utilisation légitime des *auctoritates*, mais je voulais simplement dégager la tension entre ces notions d'*expérience* et *auctorité* dans un sens plus large et général.

Le couplet est récurrent ailleurs chez Chaucer, comme dans le compte du Nun's Priest – le prêtre de la nonne – pendant la discussion de la valeur prophétique (ou non) des rêves par un couple de poulets – Chauntecleer, le Coq maître de la basse-cour, et sa femme Pertelote, et sa poule favorite. Voici Chauntecleer :

5. But nathelees, as touchyng daun catoun,
That hath of wysdom swich a greet renoun,
Though that he bad no dremes for to drede,
By god, men may in olde bookes rede
Of many a man moore of auctorite
Than evere catoun was, so moot I thee,
That al the revers seyn of this sentence,
And han wel founden by experience
That dremes been significaciouns
As wel of joye as of tribulaciouns
That folk enduren in this lif present.
Ther nedeth make of this noon argument;
The verray preeve sheweth it in dede.
Oon of the gretteste auctour that men rede
Seith thus:

(*CT*, NPT VII.2970– 85)

Ici on assiste à une drôle d'alternation, et d'interpénétration des notions d'*expérience* et *auctorité* : l'autorité de Caton est invoquée ('somina ne cures', *Distica Catonis* II.31), mais tout de suite écartée en faveur de l'expérience – sauf qu'il ne s'agit plus d'expérience personnelle, mais de l'expérience sous-jacente aux sentences d'autres *auctoritates* plus dignes de foi que le simple Caton. S'agit-il toujours d'une opposition entre autorité et expérience, ou plutôt entre deux autorités différentes ? Il est légitime de se poser la question... Mais le jeu se complique, car selon Chauntecleer, la question est claire et démontrée : 'Ther nedeth make of this noon argument', et il prétend en avoir la preuve : 'The verray preeve sheweth it in dede' – sauf que cette 'preuve' se révèle être une fois de plus la sentence d'un auteur que

Chauntecleer va citer *in extenso*... (au choix, Cicéron, *De divinatione* 1.27 ou Valerius Maximus, *Facta et dicta memorabilia* 1.7 semblent être les modèles du volatile lettré...)

Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le compte lui-même, et sur les résonances et ironies spécifiques (fascinantes, par ailleurs) de cette altercation sur le statut de la preuve, de l'expérience, et de multiples autorités: mais il me semble évident qu'ici – comme dans le compte de la Wife of Bath – Chaucer s'amuse en quelque sorte à attirer notre attention sur la frontière finalement extrêmement floue entre *expérience* et *auctorité*. La question implicite semble être, au fond, s'il est vraiment possible de différencier clairement entre deux états cognitifs, le premier supposément basé sur l'assentiment porté à l'expérience individuelle véhiculée par les sens, et peut-être par une étude systématique d'un phénomène naturel; et le deuxième basé sur l'assentiment que nous portons, en tant que lecteurs, à des récits d'expériences rapportées dans les écrits des *auteurs*.

J'espère que vous pardonneriez cette entrée en matière quelque peu indirecte, mais je voulais nous amener à faire l'expérience (si vous permettez...) de la façon dont ces questions d'ordre épistémologique se cristallisent à travers une lecture de la poésie de Chaucer. J'aurais pu choisir un chemin différent pour nous y amener, mais ce qui m'importe le plus est d'établir la centralité latente de cette question sur la relation entre textualité et expérience chez Chaucer, car à mon avis toute sa poétique est construite en quelque sorte autour de cette question centrale.

Que nous dit donc Chaucer sur cette 'imbrication' de textualité et expérience, et sur la phénoménologie de l'expérience poétique en particulier? Dans le temps qui me reste je voudrais me concentrer plus spécifiquement sur la dimension disons 'psychologique' de cette problématique, car Chaucer s'y intéresse tout particulièrement, et je pense que ses observations sont très utiles pour notre démarche collective dans le cadre de ces journées de travail. Car Chaucer nous fournit des analyses vraiment très fines des processus psychologiques – donc perceptuels, cognitifs, imaginatifs, et affectifs – qui constituent les bases du processus de composition poétiques. Et l'on verra que ces processus imaginatifs qui sous-tendent la composition poétique sont inséparables, et en parties analogues à ceux de la *lecture* de textes poétiques, les deux processus assignant un rôle clé à l'opération de l'imagination, telle qu'elle était définie dans le modèle dominant de la psychologie tard-médiévale, qui est essentiellement dérivée d'Avicenne et de sa théorie des Sens Intérieurs, qui domine les discussions scolastiques en tout cas à partir du milieu du XIII^e siècle (voir avant...), et dont Chaucer a certainement eu connaissance comme nous le verrons.

Je prendrai trois exemples, et dans les trois cas Chaucer s'amuse à brouiller de façon à la fois amusante mais aussi profondément philosophique, la frontière entre le processus de la 'réception littéraire' et celui de la 'composition littéraire'. J'utilise ici la notion de 'réception littéraire' dans un sens assez restreint et spécifique, et

strictement psychologique, pas tellement pour décrire le processus culturel de ‘textual reception’ au sens large, mais la réception d’un texte particulier par une imagination particulière et individuelle, car c’est en aval de cette expérience de ‘réception littéraire’ subjective que se situe le processus de composition poétique, et je dirais même que c’est l’expérience de la réception littéraire que déclenche le processus compositionnel dans l’imagination du poète Chaucer. Je travaille actuellement à un article plus fouillé sur la question, car il me semble que Chaucer utilise de façon assez subtile mais aussi conséquente et systématique le vocabulaire de la perception sensorielle pour décrire le phénomène de la réception littéraire, au sens que je viens d’illustrer. Les textes deviennent eux-mêmes des objets qui sont ‘reçus’ par les sens, extérieurs et intérieurs, et qui donnent lieu à un mouvement cogitatif et compositionnel de l’imagination. Dans un tel contexte on peut donc justifier, je crois, de suspendre – ou du moins interroger - l’opposition entre expérience sensorielle et transmission textuelle, car les textes ne sont jamais transmis sans donner lieu à une expérience à leur tour dans le sujet qui les ‘reçoit’. Les textes des *auctores* – et des *auctores* poètes en particulier – ne peuvent être connus qu’à travers une expérience. Le poète fait donc l’expérience de l’autorité, mais la grande question à laquelle je ne sais pas encore répondre concerne la nature (ontologique) et le statut (épistémique) de cette expérience et le lien de causalité entre cette expérience de réception et l’acte de composition poétique ultérieure qu’il inspire. Ici encore, Chaucer pose toutes les bonnes questions, mais nous laisse parfois sur notre faim pour ce qui concerne les réponses. Là-aussi c’est une manœuvre typiquement Chaucerienne, et il n’est pas un hasard que son héroïne Dorigen – dans le Franklin’s Tale – nous dise que

6. I woot wel clerkes wol seyn as hem leste,
By argumentz, that al is for the beste,
Though I ne kan the causes nat yknowe.
But thilke God that made wynd to blowe
As kepe my lord! this my conclusion.
To clerkes lete I al disputison.
(CT, FT V.885–90)

Je me tourne vers mon premier exemple, tiré du Prologue de la *Legend of Good Women* – déjà mentionné en passant. La *Legend of Good Women* est une collection d’histoires sur des figures féminines idéalisées, tirées de sources classiques anciennes, et qui évolue dans un mode presque hagiographique: Cléopâtre, Thisbe, Didon, Hypsipile et Médée, Lucrèce, Ariadne, Philomèle, Phyllis, et Hypermnestre. Les modèles sont les *Heroïdes* d’Ovide et le *De mulieribus claris* de Boccacce. Ce qui nous intéresse le plus dans le contexte actuel, est le prologue, où Chaucer nous propose, comme souvent, une série de considérations métalittéraires. Il s’agit d’une œuvre de sa période de maturité, et Chaucer joue avec *bravura* avec toute une série

de conventions littéraires bien établies, tout en posant un regard sur sa production littéraire passée, son œuvre de jeunesse en quelque sorte.

Une petit lecture résumée – je cite en passant quelques fragments tirés du long extrait (nr 7) que je vous ai transmis dans l'exemplier:

Le narrateur débute avec une réflexion sur la limite de l'expérience subjective

(ther nis noon dwelling in this contree
that either hath in heven or in helle y-be ; 5-6)

, en profitant pour chanter les louanges des grands auteurs du passé, qui nous permettent de compenser les limites de l'expérience avec leurs sentences sur ces sujets qui sont au-delà de la preuve directe. Au lieu de faire un simple éloge de l'expérience (comme la Femme de Bath) le narrateur nous rappelle donc l'importance d'accorder notre croyance et notre assentiment à ces récits

(Men shal nat wenen every thing a lye
But if himself it seeth or elles doth ;
For, God wot, thing is never the lasse sooth,
Though every wight ne may it nat yse. 12-15)

On passe rapidement à un éloge de l'écriture au sens large, en insistant sur le statut confirmé et 'validé' de ces textes (*apreved*) écrits par d'anciens sages :

(Than mote we to bookes that we finde
Thurgh which that olde things been in minde.
And to the doctrine of these olde wyse
Yeve credence, in every skilful wyse,
That tellen of these olde apreved stories, 16-21)

Le narrateur nous dit ensuite que son plaisir et sa révérence pour ses livres est telle qu'il s'en éloigne guère, sauf peut-être lors de festivités majeures, et particulièrement au Mois de Mai, au moment du retour du printemps et de la 'résurrection' de la nature (le terme est celui du Narrateur, v. 110, et vous voyez comment on annonce le mélange du séculier et du sacré, de la dévotion courtoise et amoureuse avec la dévotion religieuse...).

(And so for me, though that I konne but lyte,
On bokes for to rede I me delyte,
And to hem yive I feyth and ful credence,
And in myn herte have hem in reverence
So hertely that there is game noon
That fro my books maketh me to goon,

But it be seldom, on the holyday,
Save, certeynly, whan that the month of May
Is comen... 29-37)

Voilà, on passe à une description de la nature et du printemps, les fleurs, les oiseaux – vous connaissez la chanson...

Le narrateur revient brièvement sur son thème du début – l'autorité véridique des récits anciens, et le problème des limites de l'expérience directe – mais y revient seulement pour nous dire u'il en parlera plus tard (97-104 - toute ressemblance et affinité littéraire avec la technique de Jean de Maun dans son *Roman de Rose* n'est certainement PAS fortuite...). Pour l'instant – nous dit le poète – il est tellement ému par l'arrivée du printemps qu' il n'a simplement pas, nous dit-il le temps de parler de son sujet de départ... Donc, on remet une couche de description de la nature, avec une attention toute particulière pour une Marguerite – Daisy – auquel le narrateur accorde toute sa dévotion.

Je fais court.. : la journée s'écoule avec des plaisirs saisonniers (197-8), et à la tombée de la nuit le narrateur demande qu'on lui prépare un lit dans son jardin, pour pouvoir encore profiter des délices de la nature. Il s'endort alors, et rêve de se promener dans le même parc, et rêve d'y rencontrer deux figures, Le Dieu d'Amour (Cupidon) et une dame habillée en Marguerite, qui se révèle être la reine Alceste. Je vous passe les détails, mais les deux figures passent en revue les œuvres de Chaucer (qui se révèle donc être le narrateur-auteur-rêveur-protagoniste), et lui reprochent d'avoir toujours dit du mal des femmes dans ces œuvres. Il est alors décidé de lui imposer comme punition la tâche d'écrire un recueil d'histoires véridiques sur des femmes honorables et irréprochables – donc nous voici fournis avec un récit des origines du petit recueil que nous sommes en train de lire...

Je voudrais juste retenir quelques aspects : la détermination du narrateur à partir à la découverte du jardin fleuri AVANT de s'endormir se fait sous prétexte de l'attrait supérieur que représente l'expérience directe du monde naturel, en opposition au monde fictif des livres anciens, ou la connaissance est d'un ordre plus indirect, car elle se base sur des expériences rapportées par d'autres, en non-pas sur une expérience vécue par le sujet. Il semblerait donc que le narrateur soit enfin arraché – une fois par an, lors du retour du printemps, à ses plaisirs strictement textuels et littéraires, pour faire une expérience intense et directe. Il nous dit d'ailleurs – en introduisant une sorte de pont temporel entre le temps du vécu et le temps de l'écriture, le passé et le présent – que son cœur raffole toujours de ces plaisirs printaniers, présentés comme irrésistibles :

My besy gost, that thursteth alwey newe
To seen this flour so yong, so fresh of hewe,
Constrayned me, with so gledy desyre,

That in myn herte I fele yet the fyre,
That made me to ryse er it wer day—
And this was now the firste morwe of May (LGW 103-8)

Il semble donc y avoir une opposition entre les Plaisir de l'expérience (directe) et les plaisirs plus indirectes de la lecture — et ceci semblerait être confirmé par l'arrivée de figures fictionnelles et littéraires (Le Dieu d'amour et Alceste) dans le rêve qui suit : le rêve est évidemment le domaine de la fiction et de l'imaginaire littéraire (au moins depuis Jean de Meun, que notre Geoffrey connaît bien, ayant traduit le *Roman de la Rose* en Anglais...), pendant que l'espace naturel printanier semblerait être — justement — un espace naturel...

Mais il n'en est absolument rien, parce qu'en dépit de l'éloge de la 'vraie' expérience du monde naturel 'directe' qui nous rattrape avec l'arrivée du printemps, eh bien, une lecture plus attentive de ces descriptions du monde naturel nous montre qu'elle aussi est totalement saturé de souvenirs littéraires, à un tel point qu'on se demande vraiment où chercher la présence « expérientielle » de cette nature, presque totalement étouffée par les tropes, motifs, et conventions littéraires qui encombrant l'espace sensoriel de cette partie initiale du poème (les vers 1 à 209).

On pourrait multiplier les exemples : le motif de la marguerite est emprunté à la poésie de Machaut et Froissart ; la dévotion du narrateur agenouillé devant sa fleur choisie (115) rappelle celle de l'amant à la fin du *Roman de la Rose*, et c'est encore la *Rose*, la tradition poétique que la Rose déclenche, et les *artes poetrie* qui ont nourri le poème de Jean de Meun à leur tour qui sont évoquées quand le narrateur parle d'une Nature qui se pare de fleurs (129), d'un oiseleur qui attrape les pauvres oisillons par moyen de 'sophisterye' (137), ou — comble du sabotage d'une expérience qui est censée se dérouler dans le monde réel et pas dans le monde du rêve — le narrateur rencontre les personnifications de Daunger, Pité, Mercy, et Right (160-62). Et puis, de façon plus générale, la description des plaisirs naturels associés avec le retour du printemps au mois de Mai est elle-même une convention littéraire, la plus banale de toutes même : le passage tout entier se révèle donc être fabriqué de toutes pièces sur la bases de souvenirs littéraires...

Que faire de tout ça, et qu'est-ce que ce diable de Chaucer essaye de nous signaler en faisant tout ce jeu de glissements et d'illusions ? Est-il en train de nous signaler que le réel en tant que tel n'est pas appréhensible, et que notre appréhension de la réalité est toujours et déjà teinté par nos expériences littéraires préalables ? Est-il en train de se demander s'il est possible pour nous d'avoir des expériences 'pures' et directes de la réalité physique du monde naturel ? Comment exactement se fait ce mélange de différents types d'images dans notre esprit, entre veille et sommeil, entre appréhension sensorielle d'objets physiques dans le monde 'réel' et images mentales — tout aussi réelles, mais dans un sens différent — qui encombrant notre esprit ? Est-ce que les objets du monde réel sont-ils appréhendés en tant qu'objets, ou à travers des images, comme la *species* ou *ymago* ou *ydolum* de la théorie de la

perception formulée par les perspectivistes au XIII siècle (Alhacen, Bacon, Peckham etc.) – voir sous la forme d'un *esse apparens* produit par l'esprit lui-même, comme celui postulé par Pierre Auriol et débattu par plusieurs générations de scolastiques à Oxford? Et si ceci est le cas, comment distinguer le statut ontologique et épistémique de ces images véhiculées par la perception et les autres images accumulés dans la mémoire sur la base d'expériences antérieures, voire sur la base de lectures de textes qui semblent saturer la réalité mentale du poète narrateur? Et quel est le rôle spécifique de la poésie dans toutes ces questions?

8. 'Et hec virtus [...] habet multa nomina: vocatur enim "similitudo agentis", et "ymago" et "species" et "ydolum" et "simulacrum" et "fantasma" et "forma" et "intentio" et "passio" et "impressio" et "umbra philosophorum" apud Auctores de aspectibus.' (Bacon, *De multiplicatione specierum*, I.1). Both text and translation are from *De multiplicatione specierum*, ed. Lindberg, in *Roger Bacon's Philosophy of Nature*, p. 2, ll. 23–6. See also discussion in Tachau, *Vision and Certitude*, pp. 7–8.

And this virtue/power has many names, for it is called 'the similitude of the agent', 'image', 'species', 'idol', 'simulacrum', 'phantasm', 'form', 'intention', 'passion', 'impression', and 'shadow of the philosopher' by authors of works on vision

Je n'essayerai pas de répondre à ces questions, mais je tiens plutôt à souligner qu'une lecture attentive de Chaucer nous pousse à poser des questions de cette sorte – questions qui sont exactement celles débattues par les intellectuels scolastiques, Parisiens et Oxoniens, pendant le XIV siècle. Il me semble donc que la poésie, telle que Chaucer la comprend et telle qu'il nous la présente, nous permette ou nous oblige à interroger les mécanismes cognitifs de l'esprit, avec une attention particulière au lien entre **parole** et **image** – car les souvenirs de textes antérieurs se déclinent presque invariablement sous forme d'image chez Chaucer (et une fois de plus il me semble qu'il faudrait remonter à Jean de Meun pour retrouver la 'source' de cet intérêt particulier dans la parole-image, et remonter plus loin à travers Jean de Meun à Boèce ; il n'est point un hasard que les deux grandes traductions de Chaucer aient été la *Consolatio* et la *Rose*...)

Dans mon deuxième exemple je voudrais me focaliser sur un autre texte qui illustre bien cet intérêt de Chaucer pour ce que j'ai appelé le complexe parole-image (le terme n'existe pas, que je sache... mais je le trouve utile...). Il s'agit une fois de plus d'un épisode 'liminal', qui comme celui que je viens de discuter marque la transition entre une phase de réflexion préparatoire et le récit qui compose le cœur du poème lui-même. Le *Book of the Duchess* est une œuvre de jeunesse de Chaucer, mais sa réflexion méta-poétique est déjà très développée, et nous trouvons déjà les principaux éléments qu'il continuera à développer dans ses œuvres ultérieures. Il s'agit là-aussi d'une 'dream vision' (Chaucer en écrit quatre, avec le *House of Fame* et le *Parlement of Foules* aussi bien que la *Legend of Good Women*). Le narrateur ouvre le poème en se plaignant de son état mélancolique et insomniaque, 'for sorwful imaginacioun' (BD 14), et se décide alors à aborder la lecture d'un livre – 'a booke, / a romaunce ... / To rede and dryve the night away' (BD 47-9). Le livre s'avère être une version du conte de Ceyx et Alcyone (Ovide, *Métamorphoses* 11) – une histoire qui a une pertinence toute particulière pour le poème de Chaucer, qui est une commémoration de la Duchess de Lancaster, Blanche. Tout ça n'est pas très important pour mon propos, donc je coupe court une fois de plus... A peine terminée la lecture, le narrateur s'endort sans tarder :

9. That sodeynly, I niste how,
 Swich a lust anoon me tooke
 To slepe, that right upon my booke
 I fil aslepe, and therewith even
 Me mette so inly swete a sweven
 So wonderful that never yit
 I trow no lman had the wit
 To cone wel my sweven rede (BD 242-9)

Je vais revenir sur ce moment de l'endormissement et le début du rêve, mais il nous faut tout de même un petit résumé : le narrateur se retrouve dans son rêve dans un parc printanier (une fois de plus...), part à la découverte, et parmi les merveilles naturelles habituelles (forêts, fontaines, oiseaux, floraisons..) rencontre le personnage du Black Knight – figure qui représente de façon assez transparente John of Gaunt, fils aîné du Roi d'Angleterre, qui vient de perdre sa femme Blanche of Lancaster. Le Chevalier noir est évidemment lui-aussi – comme le narrateur - en proie à la mélancolie, et le poème prend la forme d'une sorte de réécriture courtoise de la *Consolation de Philosophie* de Boèce, avec un narrateur maladroit qui parvient pourtant à guérir dans une certaine mesure son interlocuteur au cours de leurs échanges. Le poème est amusant et bien ficelé, mais il n'y a rien de très original dans tout ça. Chaucer est tout-à fait conscient de la nature dérivée, secondaire, et hautement citationnelle de son poème, et c'est justement à ce niveau que le poème est tout de même un chef d'œuvre, une sorte de pastiche du dit amoureux dans la tradition de Machaut et Froissart, entre hommage et parodie.

Je reviens donc au passage qui m'intéresse, le moment de l'endormissement qui marque la césure entre l'état de veille, où le narrateur est inerte et mélancolique, et l'état de rêve, où son imagination retrouve sa capacité à produire des images. Alors justement, le narrateur s'endort, et dans son rêve s'imagine de se réveiller dans une pièce qui donne sur un jardin, et part ensuite à la découverte – et c'est précisément ce moment transitionnel qui m'intéresse – le voici :

10. *Book of the Duchess*

Me thoughte thus: --
that **hit was May,**

And in the dawning ther I lay,
Me mette thus, in my bed al naked: --
I loked forth, for I was waked
295 With smale foules a gret hepe,
That had affrayed me out of slepe
Through noyse and swetnesse of hir song;
And, as me mette, they sate among,
Upon my chambre-roof withoute,
300 Upon the tyles, al a-boute,
And songen, everich in his wise,
The moste solempne servyse
By note, that ever man, I trowe,
Had herd; for som of hem song lowe,
305 Som hye, and al of oon acorde.
To telle shortly, at oo worde,
Was never y-herd so swete a steven,
But hit had be a thing of heven; --
So mery a soun, so swete entunes,
310 That certes, for the toune of Tewnes,
I nolde but I had herd hem singe,
For al my chambre gan to ringe
Through singing of hir armonye.
For instrument nor melodye
315 Was nowher herd yet half so swete,
Nor of acorde half so mete;
For ther was noon of hem that feyned
To singe, for ech of hem him peyned
To finde out mery crafty notes;
320 They ne spared not hir throtes.
And, sooth to seyn, my chambre was
Ful wel depeynted, and with glas
Were al the windowes wel y-glased,

325 Ful clere, and nat an hole y-crased,
 That to beholde hit was gret Joye.
 For hoolly al the storie of Troye
 Was in the glasing y-wroght thus,
 Of Ector and of king Priamus,
 Of Achilles and king Lamedon,
 330 Of Medea and of Iason,
 Of Paris, Eleyne, and Lavyne.
 And alle the walles with colours fyne
 Were peynted, bothe text and glose,
 Of al the Romaunce of the Rose.
 335 My windowes weren shet echon,
 And through the glas the sonne shon
 Upon my bed with brighte bemes,
 With many glade gilden stremes;
 And eek the welken was so fair,
 340 Blew, bright, clere was the air,
 And ful atempre for sothe hit was;
 For nother cold nor hoot hit nas,
 Ne in al the welken was a cloude.
 And as I lay thus, wonder loude
 345 Me thoughte I herde an hunte blowe
 T'assaye his horn, and for to knowe
 Whether hit were clere or hors of sounne.
 I herde goinge, up and doune,
 Men, hors, houndes, and other thing;
 350 And al men speken of hunting,
 How they wolde slee the hert with
 strengthe,
 And how the hert had, upon lengthe,
 So moche embosed, I not now what.
 Anon-right, whan I herde that,
 355 How that they wolde on hunting goon,
 I was right glad, and up anoon;
**I took my hors, and forth I wente
 Out of my chambre; I never stente**

Le narrateur imagine donc de se retrouver dans une 'chambre' assez particulière et hautement décorée : dans les vitraux colorés il retrouve le récit tout entier de la Guerre de Troie – une matière que Chaucer traitera quelques 20 ans plus tard dans son Chef d'œuvre, *Troilus & Criseyde* ; et sur les murs nous retrouvons apparemment la totalité du *Roman de la Rose* – autre œuvre clé dans la poésie de Chaucer. Je trouve particulièrement intéressant l'ambiguïté systématique qui est maintenu pendant toute cette section : s'agit-il d'images au sens stricte, ou d'images

poétiques ou mentales ? Ou s'agit-il plutôt de texte, ou de texte 'glosé' par des images, comme Chaucer aurait pu le rencontrer dans un des manuscrits du *Roman de la Rose*, presque tous abondamment illustrés ? 'And alle the walles with colours fyne / Were peynted, bothe text and glose' me semble un couplet magnifique, car en faisant allusion aux 'couleurs de la rhétorique' avec lesquels Jean de Meun, justement, ne cesse jamais de jouer, l'ambiguïté est parfaite... L'on retrouve là ce que j'appelle le complexe parole-image, où le visuel et le verbal semblent indissociables et emboîtés l'un dans l'autre.

Mais une fois de plus il ne s'agit pas d'une création exclusivement Chaucerienne, car Chaucer joue, me semble-t-il, avec des motifs assez familiers dans la psychologie médiévale. Souvenez-vous, le narrateur vient de plonger dans son sommeil et de retrouve dans une 'chambre'. Alors, selon la psychologie d'Avicenne, les sens intérieurs de l'esprit humain sont tous situés dans des parties spécifiques du cerveau, appelés ventricules ou – justement – *camerae* ou *cellulae*. La traduction en Moyen anglais du *De proprietatibus rerum* de Bartholomaeus Anglicus par Trevisa – contemporain de Chaucer – parle justement de 'chambres of the brayn' (Seymour edition; p. 98).

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence, car il est avéré que Chaucer connaît les principes de la psychologie Avicennienne et de l'optique des perspectivistes (il évoque explicitement les noms d'Alhacen et Witelo dans le *Squire's Tale*, et explique quelques éléments saillants de leurs théories CT V.232), et dans le *Knight's Tale / Compte du Chevalier*, il nous parle de la 'celle fantastyk' – la 'cellule' qui abrite l'imagination :

11.
rather lyk manye,
Engendred of humour malencolik,
Biforen, in his celle fantastik.
And shortly, turned was al up so doun
Bothe habit and eek disposicioun
Of hym, this woful loveure daun arcite.
(CT, KT I.1374-9)

Quand le narrateur se voit donc dans une 'chambre' saturée de textes-images, résidus d'un 'réception littéraire' préalable de sa part, il se retrouve donc en quelque sorte dans la boîte dans son crâne.. Et il est frappant que les scolastiques aussi alternent entre le champ sémantique du verbal et celui du visuel pour décrire le contenu des opérations mentales accomplies par les sens intérieurs : les objets mentaux sur lesquels portent les opérations cognitives sont à tour de rôle désignées de *verbum* ou de *species*, ce dernier terme étant à son tour synonyme de *imago* (un vocabulaire qui se développe d'abord chez Roger Bacon, et qui se retrouve ensuite chez bien d'autres scolastiques : Olivi, Auriol, Ockham, aussi bien que tous les

autres penseurs Anglais basés à Oxford qui allaient se distinguer par leur travail sur ces questions ; voir au sujet notamment Tachau, *Optics and Certitude, passim*, e.g. pp. 50-51, 136).

Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce qui semble être le statut ontologique et épistémologiques de ces images mentales chez Chaucer – statut qui reste d'ailleurs *implicite*, et qui semble difficile à déterminer de façon claire. Je voudrais juste attirer l'attention sur la manière dont Chaucer met en relation ces images dans un ensemble dynamique et métamorphique dans ce passage. Dans un premier abord il s'agit d'images statiques, sorte de vignettes ou photogrammes. Mais la description est traversée par le mouvement – que se soit l'action de la glose sur le texte (ou vice-versa ?), ou la superposition d'un texte sur un autre/ souvenez-vous que l'histoire de Troie est rendu dans les vitraux, pendant que celle du Roman de la Rose se trouve sur les murs ; mais l'auteur souligne que le mouvement du soleil 'anime' en quelque sorte ces récits en les mettant en relation, en superposant les images les unes aux autres dans une interaction de plus en plus complexe.

**My windowes weren shet echon,
And through the glas the sonne shon
Upon my bed with brighte bemes,
With many glade gilden stremes;**

Beaucoup reste implicite, mais en évoquant la lumière du soleil Chaucer nous force presque à imaginer la dynamique (méta-)narrative qui s'établit entre ces deux grands livres une fois juxtaposés dans l'esprit d'un lecteur : nous voyons comme une sorte de kaleidoscope de permutations intertextuelles sous nos yeux, qui suggère le potentiel d'une logique narrative ré-combinatoire et dialogique presque inépuisable.

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de trouver ici une 'source', scolastique ou autre, pour Chaucer: il ne fait rien d'autre que d'utiliser des éléments assez courants de la psychologie médiévale pour pousser la question plus loin, ou peut-être pour la pousser simplement dans une direction différente que celles choisies par ses contemporains à l'Université de Paris ou d'Oxford – mais le résultat n'en est pas pour autant moins philosophique. Son rêve est à la fois saturé de souvenirs poétiques bien identifiables, mais aussi, semble-t-il, unique, car grâce à la capacité combinatoire et compositionnelle de l'imagination du poète / rêveur, les fragments de souvenirs littéraires sont combinés de façon sans cesse nouvelle, et redéployés dans la production d'un rêve-poème ou parole-image tout à fait unique et nouvelle.

(((Il me semble tout au plus qu'il aurait lieu de faire un rapprochement entre cette notion Chaucerienne d'une recombinaison imaginative – hautement subjective, fluide, instable, et au potentiel inépuisable – avec les théories assez radicales de Nicolas d'Autrecourt, qui aux années 1340 à Paris postule que nos actes de perception et de connaissance sont par définition partiels,

multiplés, et donc sujets au changement et à des mutations circonstanciées et temporelles (Denery, Seeing and Being Seen, pp. 137-68). La pensée individuelle est radicalement décentrée et 'perspectiviste', prise dans une séquence d'approximations 'inférencielles' à la vérité d'un objet, tout en sachant de jamais pouvoir le posséder entièrement. Il me semble que la théorie d'Autrecourt puisse servir comme une bonne 'glose' pour ce qui se passe chez Chaucer, avec une imagination qui ne cesse jamais de revisiter les mêmes vieilles vérités, les mêmes vieux auteurs et leurs vieilles histoires – mais toujours sous un angle différent, qui donne lieu à d'innombrables nouvelles expériences, toujours différentes, et qui ne cessent de se recombinaisonner et d'interagir entre elles. L'hypothèse d'une influence directe est sans doute à éliminer d'emblée, mais l'indépendance ou le parallélisme de pensée est d'autant plus frappant : en utilisant un fonds commun d'outils et de principes, mais on les développant avec des moyens radicalement différents, Autrecourt et Chaucer se retrouvent en phase, sans le savoir sans doute, en suggérant que les actes cognitifs d'un individu ont un caractère radicalement subjectif, personnel, 'excentrique', et que au fond le même objet peut être perçu ou appréhendé de manière radicalement différente par de différents observateurs – ou même de façon divergente par un seul observateur après un intervalle temporel. Chaucer semble presque nous suggérer que tout acte cognitif est déjà 'teinté' par nos expériences cognitives et imaginatives préalables, par les idées et images (y inclus les images poétiques) déjà 'reçues' par notre esprit: comment est-il possible, après la lecture de l'histoire de Troie et du Roman de la Rose, de ne pas voir une histoire à travers l'autre ? Comment peut-on lire la description de Faux Semblant, s'introduisant au château d'amour par la ruse, sans voir en lui Ulysse – ou vice-versa ? Comment, au juste, lire un récit épique sans un sourire irrévérent aux lèvres après avoir lu préalablement la description épico-parodique-pornographique du siège de la Rose par l'Amant dans le poème de Jean de Meun ?))))))

Dans le *Book of the Duchess* Chaucer semble assez peu se soucier du problème strictement épistémologique sous-jacent : il s'agit après tout d'un jeu, d'un texte assez frivole, même s'il aspire par sa frivolité à mettre en œuvre une vraie consolation Boécienne du dédicataire. Chaucer semble assez peu se soucier du caractère fluide, métamorphique, fuyant des textes qu'il contemple dans la 'chambre' de son imagination, et semble heureux de s'aventurer dans ce kaléidoscope. Mais il revient sur la question de cette fluidité textuelle et imaginative dans un autre poème, une autre vision, le *House of Fame* – poème qui se confronte aussi à l'expérience de Dante faite par le lecteur Chaucer... Ici Chaucer confronte de façon plus directe la question de la 'nouveauité' et de l'unicité de sa propre imagination littéraire.

Dans le HF le narrateur commence avec une réflexion sur la signification et sur l'origine des rêves et visions- - mais comme souvent Chaucer refuse de trancher, laissant la place aux clercs, mieux équipés pour fournir ces explications :

12. The House of Fame

7 Why that is an avisioun,
8 And this a revelacioun,

9 Why this a dreem, why that a sweven,
10 And nat to every man liche even;
11 Why this a fantom, these oracles,
12 I noot; but who-so of these miracles
13 The causes knoweth bet than I,
14 Devyne he; for I certainly
15 Ne can hem noght, ne never thinke
16 To besily my wit to swinke,
17 To knowe of hir signiffiaunce
18 The gendres, neither the distaunce
19 Of tymes of hem, ne the causes,
20 For-why this more than that cause is;

...

49 But that our flesh ne hath no might
50 To understonden hit aright,
51 For hit is warned to derkly; --
52 **But why the cause is, noght wot I.**
53 **Wel worthe, of this thing, grete clerkes,**
54 **That trete of this and other werkes;**
55 For I of noon opinioun
56 Nil as now make mensioun,
57 But only that the holy rode
58 Turne us every dreem to gode!

Par contre le narrateur est clair sur un point particulier : personne n'a jamais fait l'expérience d'un rêve pareil ; ce rêve est tout à fait unique et incomparable :

59 For never, sith that I was born,
60 Ne no man elles, me biforn,
61 Mette, I trowe stedfastly,
62 So wonderful a dreem as I
63 The tenthe day dide of Decembre,
64 The which, as I can now remembre,
65 I wol yow tellen every del,

Le rêve lui-même, par contre, débute d'une manière qui rappelle le Book of the Duchess : une fois de plus, le narrateur se retrouve dans un espace clos mais perméable, un temple fabriqué entièrement en verre :

13.
119 But as I sleep, **me mette I was**
120 **Within a temple y-mad of glas;**
121 **In whiche ther were mo images**
122 Of gold, stondinge in sondry stages,

123 And mo riche tabernacles,
124 And with perre mo pinacles,
125 And mo **curious portreytures,**
126 And queynte maner of figures
127 Of olde werke, then I saw ever.
128 For certeynly, I niste never
129 Wher that I was, but wel wiste I,
130 Hit was of **Venus** redely,
131 The temple; for, in portreyture,
132 I sawgh anoon-right hir figure
133 Naked fletinge in a see.

...

140 But as I romed up and doun,
141 **I fond that on a wal ther was**
142 Thus writen, on a table of bras:
143 `I wol now singe, if that I can,
144 The armes, and al-so the man,
145 That first cam, through his destinee,
146 Fugitif of Troye contree,
147 In Itaile, with ful moche pyne,
148 Unto the strondes of Lavyne.'
149 And tho began the story anoon,
150 As I shal telle yow echoon.
151 First saw I the destruccioun
152 Of Troye,

Nous voici donc à nouveau dans un espace saturé d'images – voir d'idoles païens, notamment celui de Venus (*portreyture / figure*). Il est utile de rappeler que le terme *idolum* était d'ailleurs un des synonymes du terme technique *species* proposés par Roger Bacon – c'est-à-dire l'image mentale qui est l'objet de l'opération cognitive des sens intérieurs. Il est également que le terme *ydoles* est utilisé dans le *Roman de la Rose* (discours de Nature) précisément dans ce sens technique et psychologique / optique pour designer les objets de l'imagination ('fantosmes', 'ymages' and 'ydoles', RR 18151; 18224; 18230), et il est avéré que Jean de Meun ici paraphrase Roger Bacon directement. **Donc Chaucer était tout à fait au courant de cette homologie *species-imago-verbum-ydolum -fantasma*** que nous avons déjà rencontrée, même sans devoir postuler une connaissance directe de la littérature scolastique sur les sens intérieurs...

Et vous voyez qu'une fois de plus c'est la matière de Troie qui encombre l'imagination du poète.

Comment alors réconcilier cet ultérieur redéploiement de souvenirs littéraires dans l'imagination du poète avec l'affirmation du narrateur qu'il s'agit là d'un rêve unique et sans précédent ? Tout semble annoncer que nous allons nous retrouver une fois de plus avec un poème nouveau qui ne l'est pas du tout au fonds... Et le narrateur souligne d'ailleurs lui-même que tout ce spectacle textuel/visuel n'était rien d'autre qu'une reprise du travail des poètes anciens. En parlant des plaintes de Didon, gravées dans le laiton, le narrateur nous dit :

14.

376 And al the wordes that she seyde,
377 Who-so to knowe hit hath purpos,
378 Reed Virgile in Eneidos
379 Or the Epistle of Ovyde,
380 What that she wroot or that she dyde;
381 And nere hit to long to endyte,
382 By god, I wolde hit here wryte.

Comme dans le *Book of the Duchess*, ce moment de contemplation métalittéraire est suivi par le départ du Narrateur dans le monde extérieur. Mais il y a là une différence subtile : pendant que dans le *BD* le narrateur ne semble pas vraiment sortir de l'univers imaginaire et intensément visuel du *Roman de la Rose* (au contraire, le jardin dans lequel il se promène semble justement être exactement le paysage textuel du *RR*...), ici dans le *HF* le narrateur semble quitter cet espace métalittéraire pour sortir dans le monde 'réel'. Voici le passage en question, assez riche :

15.

468 Whan I had seyen al this sighte
469 In this noble temple thus,
470 `A, Lord!' thoughte I, `that madest us,
471 Yet saw I never swich noblesse
472 Of images, ne swich richesse,
473 As I saw graven in this chirche;
474 **But not woot I who dide hem wirche,**
475 **Ne wher I am, ne in what contree.**
476 But now wol I go out and see,
477 **Right at the wicket,** if I can
478 See o-wher stering any man,
479 That may me telle wher I am.'
480 **When I out at the dores cam,**
481 **I faste aboute me beheld.**
482 **Then saw I but a large feld,**

483 As fer as that I mighte see,
 484 Withouten toun, or hous, or tree,
 485 Or bush, or gras, or ered lond;
 486 For al the feld nas but of sond
 487 As smal as man may see yet lye
 488 In the desert of Libye;
 489 Ne I to maner creature,
 490 That is y-formed by nature,
 491 Ne saw, me for to rede or wisse.
 492 `O Crist,' thoughte I, `that art in blisse,
 493 Fro fantom and illusioun
 494 Me save!' and with devocioun
 495 Myn yen to the heven I caste.
 496 Tho was I war, lo! at the laste,
 497 That faste be the sonne, as hye
 498 As kenne mighte I with myn ye,
 499 Me thoughte I saw an egle sore,
 500 But that hit semed moche more
 501 Then I had any egle seyn.

Le narrateur ne sait pas où il se trouve, et qui est le maître qui aurait ‘formé’ (*wirchen*) ce temple merveilleux, et décide de *sortir* du temple. Il sort par un ‘guichet’ (*wicket*) – le terme que Chaucer utilise dans sa traduction du *Roman de la Rose* pour décrire le ‘guichet’ qui donne accès au Jardin de Deduit, espace du plaisir amoureux mais aussi espace du rêve et de la production érotico-littéraire courtoise dans le style de l’allégorie amoureuse de la Rose, justement. Le narrateur de Chaucer essaye donc en quelque sorte de quitter cet espace saturé d’images-souvenirs littéraires, pour essayer d’aller à la découverte de ‘some newe thyng’ - littéralement ‘quelque chose de nouveau’. La recherche de ‘some newe thyng’ domine d’ailleurs les parties 2 et 3 du poème, la phrase ou des variations revenant de façon insistante à plusieurs reprises (654, 1886, 1887, 2045 ; aussi *tydinges*, i.e. ‘des nouvelles’, 644, 675, 1027, 1888, 1894, 1907, 1957, 1983, 2010, 2024, 2124).

Je pense qu’il ne faut pas seulement voir dans cette quête de ‘newe thinges / tydinges’ la recherche de l’innovation littéraire, mais plutôt une recherche pour une expérience authentique, pure, nouvelle – une expérience directe qui ne serait pas teintée, pour une fois, par un souvenir d’une autre expérience littéraire indirecte basée sur une forme *d’auctoritas*. Chaucer semble effectivement se demander : est-il possible pour notre imagination de se libérer de tous ces souvenirs, de toutes ces images qui à la fois entravent mais aussi constituent le processus de cognition ?

Ceci semble possible, mais pour un instant seulement – avant de retomber dans le vide négatif, analogue à l’état mélancolique du narrateur au début du *Book of the Duchess*. Car aussitôt sorti du temple en verre, et passé le ‘guichet’, le narrateur se

trouve dans un champ ouvert dépourvu de toute forme ou créature naturelle ('no maner creature') — une étendue de sable ('sand'), un désert de l'imagination, une *tabula rasa* dépourvue de toute forme ou contenu, un état de pure potentialité.

Mais comme nous dit Aristote, 'Nature abhors a vacuum' *Physics*, Book IV.8), et aussitôt se profile dans le ciel un aigle doré venant de nulle part. Est-ce la personnification de ces 'newe tydings' que recherche le narrateur ? L'aigle s'avère en effet très bavard, mais il ne raconte pas grand-chose pour finir.. mais surtout, c'est un aigle qui est sorti tout droit de la Divina Commedia de Dante, et qui nous arrive en directe du canto 19 du *Purgatorio*. Chaucer semble presque nous dire que notre imagination est toujours nécessairement rattrapée par les formes, images, textes qui ont été préalablement 'reçues' par l'esprit. Le désir d'une nouveauté absolue et d'une rencontre directe, désencombrée avec un objet nouveau et séparée semble impossible, car les images envahissent notre imagination en dépit de nos efforts de nous affranchir de l'*auctoritas* des anciens. Il semble finalement impossible pour l'esprit d'accéder à une expérience pure et non contaminée par d'images mémorielles préexistantes, déjà gravées dans la mémoire et remises en jeu par l'imagination.

Chaucer nous dit ceci avec beaucoup d'élégance et une grande ironie, car après l'arrivée de l'aigle, son narrateur / auteur / rêveur – qui s'appelle Geoffrey – semble perdre son enthousiasme pour de nouvelles expériences. L'aigle le soulève pour l'amener dans les airs, vers la Maison de la Renommée (House of Fame), mais le poète est fort peu enthousiaste de ce voyage. L'aigle se moque de lui d'ailleurs, lui disant qu'au lieu de partir à la recherche de 'newe tydings', le poète passe tout son temps renfermé chez lui, entouré de livres poussiéreux :

16.
643 And also, beau sir, other thinges;
644 That is, that thou hast no tydinges
645 Of Loves folk, if they be glade,
646 Ne of noght elles that god made;
647 And noght only fro fer contree
648 That ther no tyding comth to thee,
649 But of thy verray neyghebores,
650 That dwellen almost at thy dores,
651 Thou herest neither that ne this;
652 For whan thy labour doon al is,
653 And hast y-maad thy rekeninges,
654 **In stede of reste and newe thinges,**
655 **Thou gost hoom to thy hous anoon;**
656 **And, also domb as any stoon,**
657 **Thou sittest at another boke,**
658 **Til fully daswed is thy loke,**

659 And livest thus as an hermyte,
 660 Although thyn abstinence is lyte.
 661 `And therfor Ioves, through his grace,
 662 Wol that I bere thee to a place,
 663 Which that hight THE HOUS OF FAME,
 664 To do thee som disport and game,

La réponse du poète à cette promesse est tout à fait laconique :

17.
 699 `Unnethe maistow trowen this?' --
 700 Quod he. `No, helpe me god so wis!' --
 701 Quod I. `No? why?' quod he.

Trad : (Aigle) : 'Es-tu dont prêt à me croire / suivre ?' dit-il. 'Non, que Dieu me préserve !', dis-je. 'Non ? Mais pourquoi ?', dit-il.

Il semblerait en effet que le poète – en dépit de sa prétendue curiosité – serait bien plus à l'aise en rentrant chez lui, assis avec un bon vieux livre... Le narrateur semble d'ailleurs sceptique, peu convaincu par les promesses de cet aigle bavard et érudit. L'aigle lui promet donc de lui donner la preuve de la vérité de son récit – une preuve par l'expérience :

875 `By god,' quod he, `and as I leve,
 876 Thou shalt have yit, or hit be eve,
877 Of every word of this sentence
878 A preve, by experience;
879 And with thyn eres heren wel
880 Top and tail, and everydel,
881 That every word that spoken is
882 Comth into Fames Hous, y-wis,
 883 As I have seyde; what wilt thou more?'

Mais une fois de plus cette 'expérience' semble consister en rien de plus qu'en d'autres paroles : de façon assez tautologique, l'aigle promet donc de fournir aux *oreilles* du poète la preuve de la vérité de son récit... comme si une profération réitérée d'une assertion saurait un affirmer la vérité... Une fois de plus la frontière entre expérience et autorité est radicalement brouillée.

De plus, quand le poète rejoint enfin les sphères supérieures du ciel, son excitation est tout-à-fait modérée, et il ne fait que constater ce qu'il savait déjà, ce qu'il avait déjà appris dans les œuvres qu'il cite : Boèce, Alain de Lille, Martianus Cappella. L'aigle pour sa part n'en revient pas, et lui demande si, enfin, il ne brûle pas d'envie de pouvoir faire l'expérience des astres eux-mêmes, en direct, au lieu de se

contenter d'informations de seconde main ; mais rien n'y fait, le narrateur dit qu' il est tout à fait satisfait avec les informations rapportées par ses *auctores* :

964 Tho gan I loken under me,
965 And beheld the eyrish bestes,
966 Cloudes, mistes, and tempestes,
967 Snowes, hailes, reines, windes,
968 And thengendring in hir kindes,
969 And al the wey through whiche I cam;
970 `O god,' quod I, `that made Adam,
971 Moche is thy might and thy noblesse!'
972 And tho thoughte I upon **Boece**,
973 That writ, `a thought may flee so hye,
974 With **fetheres of Philosophye**,
975 To passen everich element;
976 And whan he hath so fer y-went,
977 Than may be seen, behind his bak,
978 Cloud, and al that I of spak.'
979 Tho gan I wexen in a were,
980 And seyde, `I woot wel I am here;
981 But wher in body or in gost
982 I noot, y-wis; but god, thou wost!'
983 For more cleer entendement
984 Nadde he me never yit y-sent.
985 And than thoughte I on **Marcian**,
986 And eek on **Anteclaudian**,
987 That sooth was hir descripcioun
988 Of al the hevenes regioun,
989 As fer as that I saw the preve;
990 Therfor I can hem now beleve.
991 With that this egle gan to crye:
992 `Lat be,' quod he, `thy fantasye;
993 Wilt thou lere of sterres aught?'
994 `Nay, certeinly,' quod I, `right naught;
995 `And why? for I am now to old.'
996 `Elles I wolde thee have told,'
997 Quod he, `the sterres names, lo,
998 And al the hevenes signes to,
999 And which they been.' `No fors,' quod I.
1000 `Yis, pardee,' quod he; `wostow why?
1001 **For when thou redest poetrye,**
1002 **How goddes gonne stellifye**
1003 Brid, fish, beste, or him or here,
1004 As the Raven, or either Bere,

1005 Or Ariones harpe fyn,
 1006 Castor, Pollux, or Delphyn,
 1007 Or Atlantes doughtres sevene,
 1008 How alle these arn set in hevene;
1009 For though thou have hem ofte on honde,
1010 Yet nostow not wher that they stonde.'
 1011 `No fors,' quod I, `hit is no nede;
 1012 I leve as wel, so god me spede,
 1013 Hem that wryte of this matere,
1014 As though I knew hir places here;
 1015 And eek they shynen here so brighte,
 1016 Hit shulde shenden al my sighte
 1017 To loke on hem.'

Au fonds donc, le texte lui suffit, et lui permet de connaître ces réalités 'comme s'il en connaissait les lieux naturels ('As though I knew hir places here', *HF* 1014). A quoi bon, donc, en faire l'expérience ? Ces réalités sont déjà disponibles dans l'imagination du poète, tout aussi 'réelle' que les astres et les dieux que l'Aigle lui montre.

L'ironie est – évidemment – que l'aigle est lui-même un figment de l'imagination de notre pauvre auteur corpulent et pantoufflard.... Et en faisant l'éloge d'une supposée 'expérience' dans un rêve, figment de l'imagination, ne fait que confirmer ce que le narrateur dit tou le long : ces objets de l'esprit sont tout aussi réels que les réalités physiques qu'elles représentent : aucun besoin de sortir de la chambre ou du temple de sa propre imagination...

Mais quel est le message sous-jacent de ce poème ? Est-ce un poème 'pessimiste', voir anti-empirique ou anti-scientifique qui affirme les limites intrinsèques non pas de l'imagination et de la pensée humaine, mais les limites des sens, les limites de l'expérience – ou, comme le dit le poète, les limites de la 'chair' ? ('our flesh ne hath no might / To understonden hit aright', 49-50)? C'est peut-être aller un peu loin, mais il est certain que l'éloge de l'expérience que nous trouvons dans ce poème est trompeur, et certainement pas réductible à une sorte de proto-empirisme. Tout au plus, je dirai, le poème se transforme en un éloge de la puissance cognitive et imaginative des *expériences de pensée*. Ici je pense que Chaucer rejoint une fois de plus ses contemporains philosophes, eux aussi intrigués par la méthode spéculative offerte par les expériences de pensée bien plus que par les possibilités d'une science

et connaissance ‘proto-expérimentales’ : ‘the method of medieval science was thought-experiment rather than actual experiment or testing’⁴

La connaissance transmise par ces actes cognitifs de l’imagination n’est d’ailleurs pas du tout d’ordre scientifique ou apodictique au sens stricte ; au contraire, elle est éminemment contingente. Chaucer semble en effet affirmer — et revendiquer — la nature infiniment métamorphique, et par là-même infiniment perfectible, des actes cognitifs humains. Aucune certitude et aucune vérité immuable n’est accessible, même si les objets de pensée sont toujours les mêmes. Des objets complexes, évidemment (les textes des anciens), mais qui sont rendus encore plus complexes par leur insertion dans un contexte mental et cognitif qui est celui du sujet qui les appréhende, et qui établit des résonances, des similitudes, des relations et des associations avec un nombre croissant d’autres objets, textes, images, qui sont accessibles à l’esprit par l’action de l’imagination sur la mémoire. Dans ce labyrinthe de textes et d’images, aucune issue est possible — et le *House of Fame* s’achève effectivement dans une Maison de la Rumeur — *Domus Dedalmy, Laborinthus* (HF 1919-21) : aucune vérité ni signification intrinsèque n’est accessible, et nous pouvons tout au plus invoquer, comme Chaucer le fait à deux reprises, l’affirmation de Saint Paul (Romans 15:4) - **Taketh the morality, good men. For Saint Paul saith that all that written is, To our doctrine it is **y-writ, ywis**; Taketh the fruit, and let the chaff be still** - en sachant très bien que la récupération de cette ‘doctrine’ voilée dans ou derrière l’écriture est un travail sans fin qui doit être accompli par tout un chacun...

Chaucer me semble donc revendiquer en quelque sorte le potentiel cognitif inépuisable de l’expérience imaginative qui est rendue possible par le redéploiement d’innombrables *auctoritates* dans l’esprit humain, grâce aux expériences toujours nouvelles et infiniment variables que nous sommes en mesure d’en faire, d’en refaire, et de rejouer encore et encore dans notre tête. Expérience et autorité restent donc fondamentalement indissociables et inextricables.

S’il est peut-être vrai, au fond, comme disait Aristote, que ‘nihil intelligit sine phantasmate anima’ (cf. *De anima* III.7, 431a16–17), il faut alors concorder que c’est précisément grâce aux fantômes poétiques que les actes cognitifs de l’imagination sont aussi riches et puissants. Dans ce sens là — une fois de plus — Chaucer rejoint ses contemporains scolastiques : comme nous dit Dominicus Gundissalinus dans le *De divisione Philosophiae* (après 1150), en paraphrasant Al-Fārābī :

⁴ Peter King, ‘Medieval Thought–Experiments: The Metamethodology of Medieval Science’, in Tamara Horowitz and Gerald J. Masey, eds, *Thought Experiments in Science and Philosophy* (Savage, MD: Rowman and Littlefield, 1991), pp. 43–64 (43).

‘the imagination is always more powerfully at work in humankind than knowledge or thought’ [imaginatio enim quandoque plus operatur in homine quam scientia vel cogitatio].⁵

⁵ Dominicus Gundissalinus, *De divisione philosophiae*, ed. Alexander Fidora and Dorothee Werner (Freiburg: Herder, 2007), p. 156, quoted and discussed in V. Gillespie, ‘*Ethice Subponitur?*’, p. 303, and G. Dahan, ‘Notes et textes sur la Poétique’, p. 190.